

ОЧИҚ МАЙДОНДАГИ ҚОРАМОЛ ГҲНГИНИ ТОЗАЛАШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Назаров Бобир Уразали ўғли

Термиз муҳандислик -технология институти

n.bobir1995@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақола, қорамолчилик фермаларида гўнг йиғиштириш технологик жараёнлари, схемалари ва фойдаланиладиган машина-механизмлар ҳақида илмий таҳлиллар олиб борилган. Жараёнлар кетма-кетлиги, таъсир этувчи омиллар тўлиқ инobatга олинган ҳолда ишларнинг бажарилиши таҳлил қилинган.

Аннотация. Данная статья представляет собой научный анализ технологических процессов, схем и машин-механизмов, используемых для сбора навоза на фермах крупного рогатого скота. Проанализирована последовательность процессов, выполнение работ с полным учетом влияющих факторов.

Annotation. This article is a scientific analysis of technological processes, circuits and machinery used to collect manure on cattle farms. The sequence of processes and the execution of works with full consideration of influencing factors are analyzed.

Калит сўзлар: қорамол фермалари, стойл, гўнг йиғиштириш, технологик жараёнлар, схемалар, механизациялаш, гўнгни ташиш ва қайта ишлаш.

Ключевые слова: фермы крупного рогатого скота, стойло, уборка навоза, технологические процессы, схемы механизации, транспортировки и переработки навоза.

Keywords: cattle farms, stall, manure harvesting, technological processes, schemes, mechanization, transportation and processing of manure.

Кириш.

Илмий тадқиқот ишлари ва патент материаллари таҳлили шуни кўрсатдики, турли илмий тадқиқот ва лойиҳалаш ташкилотлари қорамол туриш стойлларни тозалаш учун битта нусхада турли хил мосламаларни ишлаб чиқдилар. Аммо, афсуски, улар фермер хўжаликларида кенг қўлланилмаган ва турли сабабларга кўра оммавий ишлаб чиқарилмайди.

Гўнгни йиғиш ва қайта ишлашни механизациялашнинг ҳозирги ҳолати таҳлили шуни кўрсатадики, турли хил дизайндаги бир қатор технологиялар ва турли хил механизациялаш воситалари мавжуд, аммо чорвачиликда бу муаммо тўлиқ ҳал қилинганлигини ҳар доим ҳам айтиш мумкин эмас. Ушбу ҳолатнинг

сабаблари ҳайвонларнинг турлари, зотлари, ёши, уларни сақлаш усули, овқатланиш тури, таркибий тузилмалари ва бошқалар. Гўнгни йиғиш, ташиш ва қайта ишлаш жараёни биотехник тизимнинг намунаси сифатида ифодаланиши мумкин.

1-расм. Гўнгни йиғиш, ташиш ва қайта ишлаш жараёнининг биотехник тизимининг модели.

“Оператор-машина-ҳайвон-гўнг-атроф-муҳит”

Биринчи ва охириги бўғинларни истисно қилгандан сўнг, юқоридаги тизимни бир-бири билан сезиларли даражада ўзаро таъсир қиладиган “Машина - ҳайвон - гўнг” нинг уч бўғинли модели деб ҳисоблаш мумкин (1-расм).

Яна бир муҳим омилни таъкидлаш керак: гўнгнинг физик-механик хусусиятларининг доимий ўзгарувчан параметрлари механизациялаш воситаларининг конструктив-параметрларида кескин ўзгаришларни талаб қилади. Шу муносабат билан янги энергия тежайдиган технологиялар ва техник воситаларни ишлаб чиқиш долзарб илмий муаммодир.

Асосий қисм.

И.И.Шигаповнинг илмий тадқиқот ишларида гўнгни йиғиштириш, ташиш ва қайта ишлашнинг технологик жараёнини таҳлил қилиш учун ишлаб чиқариш циклининг 6 босқичидан иборат функционал схемаси таклиф этилган (2-расм)[1].

2-расм. Гўнгни йиғиштириш, ташиш ва қайта ишлаш технологик жараёнининг функционал схемаси.

Функционал схемани таҳлил ва синтез қилиш, шунингдек тозалаш, ташиш ва қайта ишлаш жараёнининг моддий балансини ҳисоблаш натижасида гўнгни йиғиштириш, ташиш ва қайта ишлаш технологик жараёнининг структуравий схемаси ишлаб чиқилган (3-расм).

3-расм. Гўнгни йиғиштириш, ташиш ва қайта ишлаш технологик жараёнининг таркибий схемаси.

Фермер хўжаликларида гўнгни тозалаш, ташиш ва қайта ишлашнинг технологик жараёни қуйидагича: чорвачилик мажмуасида гўнг массаси қатламидан тозаланади, қўлда бошқариладиган мобил қурилма ёрдамида гўнг массаси гўнг каналига ўтказилади. Кейин гўнг канал бўйлаб гўнг омборига олиб борилади, у ердан қия конвеер ёрдамида хонадан чиқарилади, кейин уни транспорт воситасига ёки дарҳол филтрлаш марказига юклаш, сўнгра биологик тозалашга бўлиш мумкин. Дезинфекцияланган ва тозаланган сув органик ўғит сифатида ишлатилади [2].

Такомиллаштирилган технология ва технологик воситалардан чорвачилик мажмуаларида энг самарали фойдаланиш мумкин. Чорвачилик фермалари учун кунлик гўнг ҳосилдорлиги 1,1 тонна, 5,5 тонна ва 22 тоннагача бўлган қуйдаги машиналар мажмуаси ишлаб чиқилган (4-расм).

4-расм. 20 бошгача бўлган қорамоллар учун технологик схема (кичик фермер хўжаликлари учун)

Технологик линия (4-расм) қуйдагича ишлайди: гўнгни оғиллардан йиғиштириш учун қурилмада бошқариладиган ўзиюрар арава мавжуд, бошқариладиган ўзиюрар арава олдида ҳаракат йўналишига тўғри бурчак остида спирал винтли ишчи орган ўрнатилган, бу ушбу қурилманинг унумдорлигини 2 мартта оширишга имкон беради, шунингдек 2-оғилларининг тозалаш сифатини яхшилаш. Кейин гўнг спирал винтли конвейерлар ёрдамида гўнг 3-каналлари орқали чиқарилади. Ҳар бир сигирхона биносининг охирида бетонланган чуқурлаштирилган гўнг йиғувчилар мавжуд бўлиб, улардан 4-спирал винтли механизм ёрдамида гўнг массаси транспорт воситаларининг аравасига киради ва 6-гўнг омборига киради, сўнгра у 7-транспорт воситаларига юкланади ва далаларга олиб борилади[3].

5-расм. 100 бошгача бўлган қорамоллар учун технологик схема (кичик фермер хўжаликлари учун).

Технологик линия (5-расм) қуйдагича ишлайди: гўнгни оғиллардан йиғиштириш учун қурилмада бошқариладиган ўзиюрар арава мавжуд, бошқариладиган ўзиюрар арава олдида ҳаракат йўналишига тўғри бурчак остида спирал винтли ишчи орган ўрнатилган, бу ушбу қурилманинг унумдорлигини 2 мартта оширишга имкон беради, шунингдек 2-оғилларининг тозалаш сифатини яхшилаш. Кейин гўнг 3-чорвачилик биноларидан ТС - 1 қирғичли конвеер ёрдамида, сўнгра қия ТСН - 160 - 010 - 4 қирғичли конвеер бўйлаб олиб ташланади 5-автотранспорт воситаларида 6-гўнгни сақлаш жойига ташиш учун

ёки схема бўйича гўнг 7-дегидрататорга юборилади. Ҳозирда биз қаттиқ ва суюқ фазаларни қабул қилиш орқали суюқ гўнгни сувсизлантириш учун спирал винтли 7-сантрифуга ишлаб чиқардик. Олинган қаттиқ фракция далаларга қўлланиладиган қаттиқ ўғит сифатида ишлатилади[4]. Бундан ташқари, ажратилган суюқлик фракцияси биологик тозалашдан ўтиши ва зоотехник талабларга қўра, у дала ёки фермани гўнг сақлаш жойига юборилади, сўнгра транспорт воситаларига юкланади ва далаларга олиб борилади, бу сифат кўрсаткичларини зоотехник ва экологик талабларга етказиш ва уларни қимматли органик ўғитлар сифатида қайта ишлаш имконини беради;

6-расм. 400 бошгача бўлган қорамоллар учун технологик схема (кичик фермер хўжаликлари учун)

Қайта ишлаш линияси (6-расм) қуйидагича ишлайди: гўнгни қорамол туриш стойллардан йиғиштириш учун қурилмада бошқариладиган ўзиюрар арава мавжуд, бошқариладиган ўзиюрар арава олдида ҳаракат йўналишига тўғри бурчак остида спирал винтли ишчи орган ўрнатилган, бу ушбу қурилманинг унумдорлигини 2 мартта оширишга имкон беради, шунингдек 2-оғилларининг тозалаш сифатини яхшилаш. Кейин гўнг 3-чорвачилик биоларидан ТС - 1 қирғичли конвеер ёрдамида, сўнгра қия ТСН - 160 - 010 - 4 қирғичли конвеер бўйлаб олиб ташланади 5-автотранспорт воситаларида 6-гўнгни сақлаш жойига ташиш учун ёки схема бўйича гўнг 7-дегидрататорга юборилади. Ҳозирда биз қаттиқ ва суюқ фазаларни қабул қилиш орқали суюқ гўнгни сувсизлантириш учун спирал винтли 7-сантрифуга ишлаб чиқардик. Олинган қаттиқ фракция далаларга қўлланиладиган қаттиқ ўғит сифатида ишлатилади. Суюқ фракция 8-биологик тозалашга юборилади, унда аероб бактериялар учун идишда шамоллатиш амалга оширилади, чўкма спирал винтли ишчи органи билан идишнинг пастки қисми бўйлаб ва вертикал қувур орқали 9-автотранспортга етказилади ва тозаланган сув эса 10-сақлашга юборилади, кейин 11-автоцистерналарга юкланади ва далаларга пуркалади[5].

Хулоса.

Чорвачилик комплексларида гўнгни тозалаш муҳим тадбирлардан ҳисобланади. Янги чиқарилган гўнга зарарли газлар мавжуд бўлиб бу қорамол нафас олиш органларини зарарлаши мумкин шу билан бирга қорамол туёқлари доимий намгарчилик шароитида ҳаракат қилганда турли хил бактериал касалликлар кузатилиши мумкин. Бу ҳолатларни олдини олиш мақсадида қорамол гўнгини маълум бир циклда тозалаш ишларини олиб бориш талаб этилади.

Ҳозирги вақтда қорамол гўнгини йиғиштириш жуда яхши ривожланган. Бунинг учун ер ости гўнгини сақлаш иншоотлари, тушириш конвеерлари, гўнг ташиш қурилмалари, ковшли юклагичлар ва бошқалар яратилган. Лекин кўпгина қорамолчилик билан шуғулланадиган фермалар механизациялашмагани сабабли бундай жараёнларнинг кўпчилиги қўлда ёки техникалар ёрдамида бажарилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шигапов, И.И. Удаление навоза из животноводческих комплексов с применением современных технических средств/Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Кологреев В.А.// Естественные и технические науки. -2012. -№ 6. -С. 580-583.

2. Шигапов И. И. Технологии и технических средств для уборки и переработки навоза из животноводческих помещений //Научный вестник Технологического института-филиала ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. ПА Столыпина. – 2013. – №. 12. – С. 378-388.

3. Шигапов И. И. УДАЛЕНИЕ НАВОЗА ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ //Наука в современных условиях: от идеи до внедрения. – 2014. – №. 1. – С. 487-493.

4. Кольга Д. Ф., Казаровец Н. В. Новые технологии и технические средства утилизации навоза на животноводческих фермах и комплексах. – БГАТУ, 2014.